

PENGARUH KUALITAS CAHAYA TERHADAP PENINGKATAN KAROTENOID PADA KULTUR JARINGAN KUBIS SINGGALANG (*Brassica oleracea*)

Fadhila Nur Islami (2110421021) – Departemen Biologi FMIPA Universitas Andalas

Kubis singgalang (*Brassica oleracea*) merupakan salah satu tanaman yang diproduksi di daerah Sumatra Barat tepatnya di daerah gunung singgalang. Kubis (*Brassica oleracea* L. var. *capitata*) merupakan salah satu tanaman yang bernilai penting dari spesies *Brassica oleracea* L., karena banyak digunakan sebagai bahan sayuran utama. Kubis adalah tanaman berbunga herba, tanaman semusim atau dwi-musim, dengan daun membentuk kepala kompak yang khas. Berdasarkan warna, kubis dibedakan menjadi kubis kepala putih (*Brassica oleracea* L. var. *capitata* sub. var. *alba*) dan kubis kepala merah (*Brassica oleracea* L. var. *capitata* sub. var. *rubra*) (Faltusova *et al.*, 2011). Tanaman ini menjadi salah satu sayuran favorit di masyarakat. Namun, hama patogen yang menyerang membuat para petani sering mengalami kegagalan panen. Salah satu cara agar bisa meningkatkan perlindungan dari *B. oleracea* terhadap hama dengan meningkatkan kandungan karotenoidnya. Karotenoid merupakan salah satu pigmen alami yang ada pada tumbuhan yang memiliki senyawa antioksidan untuk mempertahankan diri dari serangan hama patogen. Karotenoid adalah pigmen warna kuning, jingga, dan merah yang mewarnai daun, bunga, buah, dan sayur-sayuran (Cazzonelli, 2011). Kandungan tersebut diketahui memberikan khasiat yang meningkatkan kesehatan manusia, sehingga menjadikan kandungan tersebut menjadi perhatian utama konsumen (Fiedor & Burda, 2014). Karotenoid yang tinggi pada tanaman dapat dilakukan dengan perlakuan dengan menggunakan LED merah dan biru. Cahaya dapat menginduksi biosintesis karotenoid pada tanaman, dan khususnya, cahaya biru telah terbukti meningkatkan ekspresi gen biosintesis karotenoid dan merangsang akumulasi karotenoid dalam aprikot (Marty *et al.*, 2005).

Pemberian cahaya dilakukan terhadap kultur jaringan kubis singgalang dengan menggunakan media MS. Teknik kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan menumbuhkan kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan atau organ dalam kondisi aseptik secara in-vitro. Teknik ini dicirikan dengan kondisi kultur yang aseptik, penggunaan media kultur buatan dengan kandungan nutrisi lengkap dan ZPT (zat pengatur tumbuh) serta penambahan bahan lain ke dalam media MS dengan kondisi ruang kultur yang suhu dan pencahayaannya terkontrol untuk memacu pertumbuhan yang lebih baik. Komposisi media tumbuh dalam kultur in vitro sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit, salah satu cara dengan penambahan myoinositol dan arang aktif. Komponen organik seperti vitamin, asam amino, dan asam nukleat berfungsi sebagai kofaktor dalam pembentukan enzim, menstimulir proliferasi jaringan, dan memperlancar respirasi (Heriansyah *et al.*, 2014). Berdasarkan penelitian dari Sari & Idris (2024) pertumbuhan planlet pada media modifikasi MS lebih baik jika dibandingkan dengan MS kekuatan penuh. Pengurangan konsentrasi media MS masih mampu mendukung pertumbuhan planlet pada media untuk tujuan pengawetan. Berdasarkan penelitian Deli, *et al.* (2015) medium dasar MS sudah cukup untuk menunjang hidup kultur nodus *Brassica oleracea* L. Var *alboglabra* meskipun tanpa pemberian zat pengatur tumbuh pada penelitian ini pada penambahan GA3 semua tunas memiliki daun. Penelitian lain dari Yulizar *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa media MS dengan penambahan beberapa konsentrasi BAP dan sukrosa secara in vitro dapat disimpulkan bahwa semua perlakuan BAP dan sukrosa mampu mempercepat pertumbuhan *C. zedoaria* mencapai enam kali lebih cepat dibandingkan kontrol dan jumlah pembentukan tunas tiga kali lebih banyak dibandingkan kontrol.

Kualitas cahaya memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhannya juga berpengaruh dalam meningkatkan kadar metabolit sekunder yang dihasilkan. Zhang *et al.* (2015) melaporkan bahwa $100 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ cahaya biru meningkatkan kandungan karotenoid dalam jeruk mandarin, dan proses ini bermanfaat bagi akumulasi likopen dan shunting jalur β -karotenoid (Esteban *et al.*, 2015), menjadikannya sumber potensial peningkatan kadar vitamin A dan antioksidan (Rodriguez *et al.*, 2018). Berdasarkan penelitian Frede *et al.* (2018) konsentrasi total karotenoid tertinggi pada LED putih dibandingkan dengan LED biru dan merah pada tanaman pak choi (*Brassica rapa* ssp. *chinensis*). Paparan spektrum cahaya (Brazaitytė *et al.*, 2015), intensitas (Kopsell *et al.*, 2012), atau dosis (Samuolienė *et al.*, 2017) merupakan faktor penting yang mempengaruhi produksi metabolit sekunder tanaman, selain perubahan fisiologis lainnya. Penelitian

Alrifai *et al.* (2019) menunjukkan bahwa LED berpotensi untuk mengatur kualitas cahaya dan meningkatkan metabolisme sel dan biosintesis metabolit sekunder terkait pertahanan. Kualitas spektrum cahaya memiliki efek yang nyata namun berbeda terhadap akumulasi metabolit sekunder tanaman dalam sayuran, termasuk sayuran mikro, yang dibudidayakan di fasilitas lingkungan tertutup (Alrifai *et al.*, 2019). Perbedaan kualitas cahaya spektrum di bawah cahaya merah jauh, merah, dan biru atau kombinasinya, serta komponen spektrum tambahan dengan panjang gelombang dekat, dapat mempengaruhi akumulasi senyawa bioaktif secara bervariasi, dan efeknya mungkin juga bergantung pada jenis tanaman (Samuolienė *et al.*, 2016). Selain yang menggunakan LED dapat juga dengan disinari UV-B. Di bawah ketiga perlakuan cahaya yang berbeda, konsentrasi karotenoid sekitar 700 ng/mg DM tercapai yang sebanding dengan tingkat yang ditemukan pada tanaman pak choi yang ditanam di lapangan seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan di Taiwan selama musim kemarau dan musim hujan (Hanson *et al.*, 2009). LED sebagai sumber cahaya buatan cukup untuk menghasilkan kecambah pak choi yang kaya akan karotenoid (Frede *et al.*, 2018). LED biru dan merah digabungkan dengan LED putih tambahan, kombinasi LED biru dan putih menghasilkan kadar karotenoid yang jauh lebih tinggi. Hal ini menarik karena menunjukkan bahwa cahaya biru berpotensi meningkatkan kadar karotenoid, namun cahaya biru saja tidak cukup untuk meningkatkannya dibandingkan dengan cahaya putih dengan distribusi panjang gelombang cahaya yang relatif merata pada spektrum visual ((Frede & Baldermann, 2022).

Karotenoid yang paling banyak terwakili di sayuran *Brassica* adalah β -karoten, yang diubah oleh organisme menjadi vitamin A, dan lutein dan zeaxanthin (Podsędek, 2007). Berdasarkan penelitian dari Frede & Baldermann (2022) untuk karotenoid dan klorofil, kombinasi LED biru dan putih menghasilkan kadar yang lebih tinggi, sedangkan LED merah dan putih menurunkan kandungannya. Secara rinci, pertumbuhan hanya di bawah LED putih menghasilkan kecambah dengan total karotenoid lebih dari 40 ng/mg FM dan sekitar 250 ng/mg FM total klorofil. LED biru dan putih menyebabkan peningkatan sekitar 20–30% kadar karotenoid dan klorofil, sedangkan LED merah dan putih menurunkan kadar sekitar 15–20%. Cahaya biru bertindak melalui kriptokrom dan merangsang akumulasi karotenoid (Lefsrud *et al.*, 2008). Kopsell & Sams (2013) menemukan bahwa dibandingkan dengan LED merah, cahaya biru PPF tinggi durasi pendek meningkatkan kandungan β -karoten di antara metabolit lain. Menurut Ohashi-Kaneko *et al.* (2007) kombinasi lampu LED merah dan biru meningkatkan kandungan klorofil, karotenoid, asam askorbat, dan gula larut pada daun selada, asam askorbat dan gula larut pada bayam, dan hanya gula larut pada komatsuna, dibandingkan dengan LED tunggal berwarna merah, biru, atau putih. Spektrum cahaya merah diterima oleh fitokrom dan berperan utama dalam morfogenesis daun, pembentukan kompartemen fotosintesis dan akumulasi karbohidrat (Rehman *et al.*, 2017). Di satu sisi, spektrum cahaya biru berperan dalam pengaturan fotosintesis, pembentukan klorofil dan pembukaan stomata terutama melalui kriptokrom dan fototropin (Savvides *et al.*, 2012). Kombinasi cahaya merah dan biru berakibat pada peningkatan klorofil daun, laju fotosintesis bersih dan akumulasi bahan kering (Wang *et al.*, 2016). Pemberian cahaya biru monokromatik dan kombinasi cahaya merah dan biru mendukung pertumbuhan vegetatif, kandungan klorofil, karotenoid dan hasil tanaman pakcoy (Karno *et al.*, 2022). Shengxin *et al.* (2016) melaporkan bahwa kombinasi cahaya merah dan biru secara signifikan berpengaruh pada peningkatan karotenoid dan klorofil daun, serta laju fotosintesis bersih dan akumulasi bahan kering (Wang *et al.*, 2016). Kadar karotenoid yang tinggi berhubungan dengan aktifitas photoprotector pada sel-sel fotosintetik, sehingga pada perlakuan yang menampilkan kandungan karotenoid yang tinggi, maka kadar klorofilnya juga tinggi. Kandungan klorofil yang tinggi berkontribusi pada aktivitas fotosintetik tanaman dan mengakibatkan penambahan biomassa pada tanaman (Karno *et al.*, 2022).

Kubis singgalang (*Brassica oleraceae*) memiliki kandungan karotenoid yang berkhasiat tinggi untuk manusia sehingga diperlukan penanaman yang terbaik untuk mendapatkan hasil karotenoid yang meningkat. Pemberian kualitas cahaya memberikan pengaruh terhadap kandungan karotenoid pada suatu tanaman. Namun, beberapa tanaman tertentu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kandungan karotenoid. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh kualitas cahaya terhadap peningkatan kandungan karotenoid kubis singgalang. Kubis singgalang yang digunakan hasil kultur jaringan agar didapatkan tanaman dengan kualitas yang terbaik dan aseptis dari hama patogen. Jadi, sangat diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruhnya dan dengan faktor lingkungan yang bisa dikontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrifai, O., Hao, X., Marcone, M. F., & Tsao, R. (2019). Current review of the modulatory effects of LED lights on photosynthesis of secondary metabolites and future perspectives of microgreen vegetables. *Journal of agricultural and food chemistry*, 67(22), 6075-6090.
- Brazaitytė, A., Sakalauskiene, S., Samuolienė, G., Jankauskienė, J., Viršilė, A., Novičkovas, A., ... & Duchovskis, P. (2015). The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. *Food chemistry*, 173, 600-606.
- Cazzonelli, C. I. (2011). Carotenoids in nature: insights from plants and beyond. *Functional Plant Biology*, 38(11), 833-847..
- Deli, N. R., Noli, Z. A., & Suwirnen, S. (2015). Respon Pertumbuhan Nodus *Artemisia vulgaris* L pada Medium Murashige-Skoog dengan Penambahan Beberapa Zat Pengatur Tumbuh Secara In Vitro. *Jurnal Biologi UNAND*, 4(3).**
- Esteban, R., Moran, J. F., Becerril, J. M., & García-Plazaola, J. I. (2015). Versatility of carotenoids: an integrated view on diversity, evolution, functional roles and environmental interactions. *Environmental and Experimental Botany*, 119, 63-75.
- Faltusová, Z., Kučera, L., Ovesná, J. 2011. Genetic diversity of Brassica oleracea var. capitata gene bank accessions assessed by AFLP. *Electr J Biotechn*, 14(3): 1-10
- Fiedor, J., & Burda, K. (2014). Potential role of carotenoids as antioxidants in human health and disease. *Nutrients*, 6(2), 466-488.
- Frede, K., & Baldermann, S. (2022). Accumulation of carotenoids in Brassica rapa ssp. chinensis by a high proportion of blue in the light spectrum. *Photochemical & Photobiological Sciences*, 21(11), 1947-1959.
- Frede, K., Schreiner, M., Zrenner, R., Graefe, J., & Baldermann, S. (2018). Carotenoid biosynthesis of pak choi (*Brassica rapa* ssp. chinensis) sprouts grown under different light-emitting diodes during the diurnal course. *Photochemical & Photobiological Sciences*, 17, 1289-1300.
- Frede, K., Schreiner, M., Zrenner, R., Graefe, J., & Baldermann, S. (2018). Carotenoid biosynthesis of pak choi (*Brassica rapa* ssp. chinensis) sprouts grown under diferent light-emitting diodes during the diurnal course. *Photochemical and Photobiological Sciences*, 17, 1289–1300.
- Hanson, P., Yang, R. Y., Chang, L. C., Ledesma, L., & Ledesma, D. (2009). Contents of carotenoids, ascorbic acid, minerals and total glucosinolates in leafy brassica pakchoi (*Brassica rapa* L. chinensis) as affected by season and variety. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 89(5), 906-914.
- Heriansyah, P., Sagiarti, T., & Rover, R. (2014). Pengaruh pemberian myoinositol dan arang aktif pada media sub kultur jaringan tanaman anggrek (*Dendrobium* SP). *Jurnal Agroteknologi*, 5(1), 9-16.
- Karno, K., Putra, F. P., & Limantara, J. C. (2022). Efek cahaya LED merah dan biru pada pertumbuhan, hasil dan kandungan klorofil tanaman pakcoy (*Brassica chinensis* L.) dalam Growbox. *Agromix*, 13(2), 168-174.
- Kopsell, D. A., & Sams, C. E. (2013). Increases in shoot tissue pigments, glucosinolates, and mineral elements in sprouting broccoli after exposure to short-duration blue light from light emitting diodes. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 138(1), 31-37.
- Kopsell, D. A., Pantanizopoulos, N. I., Sams, C. E., & Kopsell, D. E. (2012). Shoot tissue pigment levels increase in 'Florida Broadleaf' mustard (*Brassica juncea* L.) microgreens following high light treatment. *Scientia Horticulturae*, 140, 96-99.
- Lefsrud, M. G., Kopsell, D. A., & Sams, C. E. (2008). Irradiance from distinct wavelength light-emitting diodes affect secondary metabolites in kale. *HortScience*, 43(7), 2243-2244.
- Marty, I., Bureau, S., Sarkissian, G., Gouble, B., Audergon, J. M., & Albagnac, G. (2005). Ethylene regulation of carotenoid accumulation and carotenogenic gene expression in colour-contrasted apricot varieties (*Prunus armeniaca*). *Journal of Experimental Botany*, 56(417), 1877-1886.
- Ohashi-Kaneko, K., Takase, M., Kon, N., Fujiwara, K., & Kurata, K. (2007). Effect of light quality on growth and vegetable quality in leaf lettuce, spinach and komatsuna. *Environmental Control in Biology*, 45(3), 189-198.
- Podsędek, A. (2007). Natural antioxidants and antioxidant capacity of Brassica vegetables: A review. *LWT-Food science and Technology*, 40(1), 1-11.

- Rehman, M., Ullah, S., Bao, Y., Wang, B., Peng, D., & Liu, L. (2017). Light-emitting diodes: whether an efficient source of light for indoor plants?. *Environmental Science and Pollution Research*, *24*, 24743-24752.
- Rodriguez, M., Avalos, J., Bonet, M. L., Boronat, A., Gomez-Gomez, L., Hornero-Mendez, D., Olmedilla-Alonso, B., Palou, A. & Zhu, C. (2018). A global perspective on carotenoids: Metabolism, biotechnology, and benefits for nutrition and health. *Progress in lipid research*, *70*, 62-93.
- Samuolienė, G., Brazaitytė, A., Viršilė, A., Jankauskienė, J., Sakalauskienė, S., & Duchovskis, P. (2016). Red light-dose or wavelength-dependent photoresponse of antioxidants in herb microgreens. *PloS one*, *11*(9), e0163405.
- Samuolienė, G., Viršilė, A., Brazaitytė, A., Jankauskienė, J., Sakalauskienė, S., Vaštakaitė, V., ... & Duchovskis, P. (2017). Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens. *Food chemistry*, *228*, 50-56.
- Sari, M., & Idris, M. (2024). In vitro Propagation of Singgalang Cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) on Murashige and Skoog Modification Media for Preservation Purpose. Jurnal Biologi Tropis, 24(2), 128-138.**
- Savvides, A., Fanourakis, D., & van Ieperen, W. (2012). Co-ordination of hydraulic and stomatal conductances across light qualities in cucumber leaves. *Journal of experimental botany*, *63*(3), 1135-1143.
- Shengxin, C., Chunxia, L., Xuyang, Y., Song, C., Xuelei, J., Xiaoying, L., ... & Rongzhan, G. (2016). Morphological, photosynthetic, and physiological responses of rapeseed leaf to different combinations of red and blue lights at the rosette stage. *Frontiers in Plant Science*, *7*, 1144.
- Wang, J., Lu, W., Tong, Y., & Yang, Q. (2016). Leaf morphology, photosynthetic performance, chlorophyll fluorescence, stomatal development of lettuce (*Lactuca sativa* L.) exposed to different ratios of red light to blue light. *Frontiers in plant science*, *7*, 250.
- Yulizar, D. R., Noli, Z. A., & Idris, M. (2014). Induksi tunas kunyit putih (Curcuma zedoaria Roscoe) pada media MS dengan penambahan berbagai konsentrasi BAP dan sukrosa secara in vitro. Jurnal Biologi UNAND, 3(4).**
- Zhang, L., Ma, G., Yamawaki, K., Ikoma, Y., Matsumoto, H., Yoshioka, T., Ohta, S. & Kato, M. (2015). Effect of blue LED light intensity on carotenoid accumulation in citrus juice sacs. *Journal of plant physiology*, *188*, 58-63.